

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НЕДРО -КАДАСТРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА)

Тошбоева Робия Собировна

кандидат юридических наук, доцент
кафедры Бизнес права

Ташкентского государственного юридического
Университета (Ташкент, Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7099370>

Республика Узбекистан богата полезными ископаемыми. Среди них преобладают минеральные ресурсы и драгоценные металлы, в частности, серебро, золото, медь, свинец, молибден, уран, вольфрам и цинк.

По данным Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам Республики Узбекистан в недрах Узбекистана выявлено более 2700 месторождений и перспективных рудопроявлений различных полезных ископаемых, включающих около 100 видов минерального сырья, а ее территория изучена лишь на 20 процентов, при этом, стоимость минерально-сырьевого потенциала полезных ископаемых республики в недрах оценивается в 5,7 триллионов долларов США, из которых более 1 триллиона долларов США составляет стоимость уже разведанных запасов и подготовленных месторождений.

Это и является основанием для превращения??? недропользования в одну из самых доходных отраслей экономики.

Стратегия развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы предусматривает «кардинальное увеличение объемов геологоразведочных работ, широкое привлечение в сферу частных инвесторов и передовых зарубежных компаний... Широкое привлечение на основе прозрачных механизмов отечественных и зарубежных инвесторов к геологоразведочным и добычным работам на перспективных площадях».

Основу организации эффективной работы в любой сфере, в том числе и в сфере недропользования, составляет достоверная информация. В данном случае речь об информации о количестве и качестве полезных ископаемых, находящихся в недрах, которая отражается в государственном кадастре месторождений, проявлений полезных ископаемых и минеральных техногенных образований.

Данную информацию зачастую называют еще и геологической информацией.

Необходимость правовой регламентации понятия «геологическая информация» анализируются в трудах Тошбоевой Р.С.[3,4] а также Давронбеокова М и др. [5], а вопросы осуществления платежа за недропользование раскрыто Улашевым И.О. и др.[6]. Также общие вопросы недропользования раскрываются в трудах таких зарубежных исследователей как Ялбулганов А.А.[7], Агафоновым В.Б.[8], Салиевой Р.Н.[9] и др.

Мы согласны с позицией Хамроева С.С.[10], который подчеркивает первичность недрокатастровой информации, вместе с тем хотим подчеркнуть приоритетное положение кадастра в сфере формирования информации о природном ресурсе, так как именно кадастр является «последней инстанцией» в этой цепочке.

Нормативно-правовую базу формирования недро-катастровой информации составляет первый закон Республики Узбекистан «О недрах», принятый в 1994 году, который определил, что государственный кадастр месторождений, проявлений полезных ископаемых и техногенных образований должен содержать сведения по каждому месторождению, характеризующие количество и качество запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и содержащихся в них компонентов, горно-технические, технологические, гидрогеологические и другие условия разработки месторождений и его геолого-экономическую оценку, а также сведения по каждому проявлению полезных ископаемых [11]. Закон «О недрах», принятый в новой редакции в 2002 году не внес никаких изменений в составные части кадастра, которые действуют до сих пор.

Сам процесс формирования данной информации регулируется Положением о порядке ведения государственного кадастра месторождений, проявлений полезных ископаемых и техногенных образований Республики Узбекистан [12].

Следует отметить, что среди кадастров природных ресурсов институт государственно-частного партнерства впервые было применено именно при формировании первичной кадастровой информации о недрах, получаемого на основе концессионного договора, под которым подразумевается договор между государством и концессионером (инвестором) с целью осуществления определенного вида хозяйственной деятельности, связанной с предоставлением ему имущества, участков земли и недр на основе заключения концессионного договора.

Нормативную базу такого сотрудничества составлял закон «О концессиях», согласно которому объектами концессий являлись отдельные виды хозяйственной деятельности, запрещенные законодательством Республики Узбекистан, связанные с предоставлением иностранному инвестору имущества, участков земли и недр. Вместе с тем субъектами концессионных правоотношений признавались уполномоченный Кабинетом Министров Республики Узбекистан орган государственного управления, а также органы государственной власти на местах а также иностранный инвестор, с которым заключен концессионный договор.

Данный закон потерял свою юридическую силу в связи с принятием закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства о государственно-частном партнерстве» от 22 января 2021 года №ЗРУ-669, согласно которому, концессия была принята в качестве одной из форм государственно-частного партнерства, при которой государство предоставляет частному партнеру имущество и земельные участки с выдачей разрешения на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности, предусмотренной концессионным договором.

Таким образом, в настоящее время концессионные договорные отношения регулируются законом «О государственно-частном партнерстве»[13].

Вместе с тем в области расширения геологоразведочных работ на медь, цветные, редкие и редкие металлы и развития рынка геологических услуг в республике предусматривается разработать финансовую модель для экономического обоснования разработки месторождений с оцененными запасами, включая определение чистой приведенной стоимости (NPV) и внутренней нормы доходности (IRR) на основе государственно-частного партнерства в рамках Консорциума созданного с участием Министерства экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан, Министерства финансов, Государственного комитета геологии и минеральных ресурсов, Алмалыкского ГК, Международных финансовых институтов во главе с одной из аудиторских компаний «большой четверки» с участием ведущих инженерных, финансовых и юридических консультантов и экспертов для оценки недр и минеральных ресурсов в соответствии с международными стандартами.

Что касается опыта зарубежных стран в области применения ГЧП в сфере формирования информации о природных ресурсах, то в первую очередь следует отметить Англию, которая является лидером в сфере ГЧП. Только в рамках одной программы, начавшегося в 1981 году по поводу перестройки доков, было осуществлено более 700 проектов. Далее идет Франция и Германия.

Таким образом, исходя из действующего законодательства можем выделить следующие формы ГЧП в сфере формирования недро-кадастровой информации:

1. Концессионные договора- договор между государством и инвестором по которому, государство предоставляет частному партнеру имущество и земельные участки с выдачей разрешения на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности, предусмотренной концессионным договором;

2.Соглашение о разделе продукции- договор между уполномоченным государственным органом и инвестором о вложении собственных, заемных или привлеченных средств (имущества и (или) имущественных прав) в поиски, разведку месторождений и добычу полезных ископаемых.

3.Контракт на выполнение определенной работы (услуги) - договор между государственным органом и частным партнером для создания определенного продукта, например, автоматизированной информационной системы создание на основе автоматизированной информационной системы «Контроль нерудных полезных ископаемых».

Анализ состояния внедрения ГЧП в сфере формирования недро-кадастровой информации позволил нам выявить некоторые пробелы в основном документе, регулирующем порядок формирования и применения недро-кадастровой информации - Положении о порядке ведения государственного кадастра месторождений, проявлений полезных ископаемых и техногенных образований Республики Узбекистан:

во-первых, несмотря на то, с 2020 года при формировании недро-кадастровой информации, полученных в ходе осуществления концессионных договоров в Узбекистане предусмотрено внедрение международных стандартов составления отчетов о результатах геологоразведочных работ и утверждения запасов полезных ископаемых согласно Кодексу JORC;

во-вторых, также отсутствует норма, закрепляющая возможность привлечения частных инвестиций в качестве источника финансирования

формирования недро-кадастровой информации, несмотря на то, что концессионные договора законодательно были закреплены еще в 1995 году.

Для устранения этих и других пробелов предлагается принять Положение о порядке ведения государственного кадастра месторождений, проявлений полезных ископаемых и техногенных образований в новой редакции с учетом вышеназванных дополнений.

Таким образом, особенности института ГЧП в сфере формирования и применения недро-кадастровой информации а также несовершенства его законодательной базы требуют дальнейшего совершенствования как его нормативной базы, так и исследовательской основы.

Источники:

1. <https://www.dentons.com/ru/insights/articles/2018/august/27/exploitation-of-mineral-resources-in-uzbekistan>
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» (Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227)
3. Toshboeva, R. S. (2022). Environmental Information and Management of Ensuring Access to it (On the Example of Uzbekistan).
4. TOSHBOEVA, R. (2021). Реформирование природноресурсовой кадастровой системы Узбекистана: современные тенденции и пути их правовой регламентации. Юрист ахборотномаси, 2(1), 74-85
5. Давронбеков А.У. Особенности недропользования в Республике Узбекистан /cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-nedropolzovaniya-v-respublike-uzbekistan/viewer; Шеметов П.А., Давранбеков А.У. Геологическая информация о недрах как объект имущественных и личных неимущественных прав в недропользовании //Горный вестник Узбекистана. С.
6. И.О. Улашев, Н.Б. Ашурова, Н.С. Кучкарова. Механизм рационального недропользования //cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-ratsionalnogo-nedropolzovaniya-v-respublike-uzbekistan/viewer
7. Ялбулганов А.А. Правовой режим платежей за пользование недрами и обеспечение фискальных интересов Российского государства //cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-rezhim-platezhey-za-polzovanie-nedrami-i-obespechenie-fiskalnyh-interesov-rossiyskogo-gosudarstva/viewer

8. Агафонов В.Б. Правовое обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при пользовании недрами. //cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-obespechenie-ohrany-okruzhayuschey-sredy-i-ekologicheskoy-bezopasnosti-pri-polzovanii-nedram/viewer
9. Салиева Р.Н. Рациональное пользование недрами при разработке газовых (газоконденсатных) месторождений: вопросы правового обеспечения /cyberleninka.ru/article/n/ratsionalnoe-polzovanie-nedrami-pri-razrabotke-gazovyh-gazokondensatnyh-mestorozhdeniy-voprosy-pravovogo-obespecheniya/viewer.
10. Закон “О недрах” (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 1, ст. 5; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 50-51, ст. 512; 2011 г., № 1-2, ст. 1, № 36, ст. 365, № 51, ст. 541; 2013 г., № 18, ст. 233; 2016 г., № 17, ст. 173; 2017 г., № 37, ст. 978; Национальная база данных законодательства, 19.04.2018 г., № 03/18/476/1087, 24.07.2018 г., № 03/18/486/1559, 11.05.2019 г., № 03/19/536/3114; 08.01.2020 г., № 03/20/601/0025; 04.12.2020 г., № 03/20/653/1592; 12.10.2021 г., № 03/21/721/0952)
11. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «об утверждении положения о порядке ведения государственного кадастра месторождений, проявлений полезных ископаемых и техногенных образований Республики Узбекистан» (Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 1997 г., № 5, ст. 19)
12. Закон «О государственно-частном партнерстве» (Национальная база данных законодательства, 11.05.2019 г., № 03/19/537/3113; 23.01.2021 г., № 03/21/669/0060; 07.06.2022 г., № 03/22/775/0477)
13. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по реализации стратегии долгосрочного развития геологической, горно-металлургической и медеперерабатывающей промышленности»